

31-oktabr, 2024-Yil

O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT OLIB BORAYOTGAN SUG'URTA KOMPANIYALARI
XIZMATLARINING TAXLILI

Darxanova Umida Norboy qizi

Tashkent International University

Devonxona va arxiv bo'limi mutaxassisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895484>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan sug'urta ug'urta tashkilotlari investitsiya kapitalining eng katta manbai hisoblanadi. Sug'urta xizmatlarini ko'rsatishda ular kapital bozorida mablag'larning harakatini amalga oshiradilar.

Sug'urtalovchilar sug'urtalanuvchilardan oladigan tarqoq kichik badallar doimiy ravishda to'ldirilib turiladigan ulkan sug'urta fondiga aylanadi. Boshqacha qilib aytganda, sug'urtalovchi passiv pul oqimlarini faol kapital oqimiga aylantiradi. Zaxiralarning hajmi va mablag'larini joylashtirish shartlari sug'urta kompaniyalarini eng qudratli moliya-kredit institutlariga aylantirganligi sababli, sug'urta bozori rivojlangan mamlakatlarda sug'urta faoliyati iqtisodiyotning strategik tarmog'i sifatida e'tirof etilgan.

Kalit so'zlar: sarmoyadorlik, sug'urta xizmatlari, portfellar, ishonch, kafolat, xavfsizlik, investitsiyalar, sug'urta kompaniyalari, xizmat darajasi, marketing strategiyalari, mijozlar uchun afzalliklar.

ANALYSIS OF SERVICES OF INSURANCE COMPANIES OPERATING IN
UZBEKISTAN

Abstract. In this article, insurance companies operating in our country are the biggest source of investment capital. In the provision of insurance services, they carry out the movement of funds in the capital market. Scattered small contributions that insurers receive from policyholders become a huge insurance fund that is constantly replenished. In other words, the insurer turns passive cash flows into active capital flows. Due to the size of reserves and the terms of placement of funds, insurance companies have become the most powerful financial and credit institutions, insurance activity is recognized as a strategic branch of the economy in countries with a developed insurance market.

Keywords: investment, insurance services, portfolios, trust, guarantee, security, investments, insurance companies, service level, marketing strategies, customer benefits.

АНАЛИЗ УСЛУГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье страховые компании, действующие в нашей стране, являются крупнейшим источником инвестиционного капитала. При оказании страховых

31-oktabr, 2024-Yil

услуг они осуществляют движение денежных средств на рынке капитала. Разрозненные небольшие взносы, которые страховщики получают от страхователей, превращаются в огромный страховой фонд, который постоянно пополняется. Другими словами, страховщик превращает пассивные денежные потоки в активные потоки капитала. Благодаря размерам резервов и условиям размещения средств страховые компании стали мощнейшими финансово-кредитными институтами, страховая деятельность признана стратегической отраслью экономики в странах с развитым страховым рынком.

Ключевые слова: инвестиции, страховые услуги, портфели, доверие, гарантия, безопасность, инвестиции, страховые компании, уровень обслуживания, маркетинговые стратегии, выгоды для клиентов.

Sug'urta biznesi sug'urta kompaniyalarining investitsion faolligi bozorning turli sohalarida shakllantirilish sharti bilan muvaffaqiyatli ishlaydi. Sug'urtalovchilar doimo mavjud bozor kon'yunkturasiga bog'liq. Bu sug'urtalovchini malakali, eng muhimi, oqilona investitsiya siyosatini yuritishga majbur qiladi. Shunga ko'ra, ishonchlilik, rentabellik, diversifikatsiya va likvidlik sug'urta tashkilotining samarali investitsiya siyosatining asosiy mezonlari hisoblanadi.

Shunday qilib, ko'tarilgan mavzu zamonaviy dinamik rivojlanayotgan pul va moliya bozorini hisobga olgan holda sug'urta tashkilotlari uchun doimo dolzarbdir.

Aktiv turi	Chegarasi	Talablari
Boshqa yuridik shaxslarning ustav kapitaliga	50%	Sug'urtalovchining o'z mablag'lari manbalaridan
Bitta yuridik shaxsning ustav kapitalidagi ulushli ishtiroki	30%	Ushbu yuridik shaxsning ustav kapitalidan
Ko'chmas mulk	50%	Bir yer uchastkasi yoki ko'chmas mulk uchun sug'urtalovchining aktivlaridan
Bank depoziti (depozit)	40%	Sug'urtalovchining aktivlaridan
Kredit tashkilotlariga, umumiy summasi	30%	Sug'urtalovchining aktivlaridan
Aktivlarni aloqador shaxslarga joylashtirish	15%	Sug'urtalovchining ustav kapitalidan
Ta'sisчилarga, aktsiyadorlarga, xodimlarga kreditlar berish	10%	Sug'urtalovchining ustav kapitalidan
Kreditlarni jalb qilish (moliyaviy yordam)	30%	Sug'urtalovchining o'z mablag'lari manbalaridan
Sug'urtalovchi joriy hisobvoraqlarda va boshqa bank hisobvoraqlarida pul mablag'lariga ega bo'lishi shart	3%	O'tgan 12 oy uchun hisoblangan sug'urta to'lovlari summasidan

31-oktabr, 2024-Yil

Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta sektori o'z iqtisodiyotiga sarmoya kiritishning uchta yirik manbalaridan biri hisoblanadi. Bular davlat, pensiya jamg'armalari va sug'urta kompaniyalari. Banklar bu qatorda ko'rsatilmagan. Shu bois kelajakda iqtisodiyotga uzoq muddatli xususiy investitsiyalarning mustaqil manbasini olishimiz uchun ichki sug'urta biznesini rivojlantirish biz uchun nihoyatda muhim. Sug'urta bozorining katta sig'imi har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun ne'matdir, chunki u yo'qotishlarni moliyalashtirish manbai sifatida ham, ulkan investitsiya resurslari manbai sifatida ham barqarorlashtiruvchi rol o'ynaydi.

Sug'urta kompaniyalari uchun soliq siyosati yurisdiksiyalarda sezilarli darajada farq qiladi, bu iqtisodiy sharoitlar, me'yoriy asoslar va hukumatning ustuvorliklari kabi omillar ta'sirida. Umuman olganda, sug'urta kompaniyalari to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita soliqqa tortiladi, ular korporativ daromad solig'i, mukofot soliqlari va sug'urta sektoriga xos bo'lgan boshqa yig'implarni o'z ichiga oladi.

Sug'urta biznesini raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari tavsifi

Yo'nalish	Tavsif	Qo'llaniladigan raqamli texnologiyalar	Sug'urtalovchi auditoriyasi
Internetlashtirish	Sug'urta kompaniyalarining biznes jarayonlarida internetdan foydalanish	Yangi ishlab chiqarish texnologiyalari; simsiz texnologiyalar; bulutli texnologiyalar	Tashqi - sug'urta qildiruvchilar; ichki - xodimlar, sug'urta agentlari
Yakkalashtirish	Sug'urtalanuvchi va sug'urta ob'ekti haqida imkon qadar kengroq ma'lumotlarni to'plash uchun alohida takliflarni ishlab chiqish	Katta ma'lumotlar; yangi ishlab chiqarish texnologiyalari; simsiz ulanishlar	Tashqi - sug'urta qildiruvchilar (shu jumladan, potensial sug'urtalanuvchilar)
Raqamlashtirish	Sug'urtalovchining biznes jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish	Yangi ishlab chiqarish texnologiyalari; simsiz ulanishlar	Ichki - xodimlar; tashqi - sug'urta qildiruvchilar

Korporativ daromad solig'i sug'urta kompaniyalari uchun to'g'ridan-to'g'ri soliqqa tortishning asosini tashkil etadi. Boshqa korporatsiyalar singari, sug'urta tashkilotlari ham odatda foydalaridan soliqqa tortiladi, stavkalari yurisdiksiyaga va kompaniyaning soliqqa tortiladigan daromadiga qarab o'zgaradi. Soliq qonunlari ko'pincha sug'urta kompaniyalariga moslashtirilgan, anderryting daromadlari, investitsiya daromadlari va zaxiralar kabi noyob jihatlarni ko'rib chiqadigan aniq qoidalarni o'z ichiga oladi.

31-oktabr, 2024-Yil

Soliqlar hukumatlar uchun yana bir muhim daromad manbai bo'lib, ma'lum bir yurisdiksiya doirasida to'plangan sug'urta mukofotlaridan undiriladi. Ushbu soliqlar odatda mukofotlarning foizi sifatida belgilanadi va taqdim etilgan sug'urta qoplamasi turiga qarab farq qilishi mumkin. Premium soliqlar davlat daromadlariga hissa qo'shsa-da, ular sug'urta narxlari va bozor dinamikasiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Sug'urta kompaniyalari korporativ daromad solig'i va mukofot soliqlaridan tashqari, shahar soliqlari, tartibga solish to'lovlari va sohaga oid fondlarga badallar kabi boshqa yig'imlarga ham tortilishi mumkin. Ushbu qo'shimcha to'lovlar sug'urtalovchilar tomonidan olinadigan umumiy soliq yukini yanada oshiradi, ularning operatsion xarajatlari va narx strategiyalariga ta'sir qiladi.

Sug'urta kompaniyalarining xizmat portfellari iste'molchilarning turli ehtiyojlari va xavf profillarini qondirish uchun mo'ljallangan keng ko'lamli takliflarni o'z ichiga oladi. Ushbu portfellarni tushunish siyosatchilar va iste'molchilar uchun juda muhimdir, chunki u mavjud qamrov doirasi va sug'urtalovchilarning turli xavflarni yumshatishdagi rolini yoritib beradi.

Hayotni sug'urtalash sug'urta sanoatining asosiy ustunlaridan biri bo'lib, o'lim yoki nogironlik holatida jismoniy shaxslar va ularning oilalarini moliyaviy himoya qiladi. Ushbu turkumda doirasida siyosat muddatli hayot sug'urtasi o'z ichiga olishi mumkin, butun hayot sug'urtasi, va annuities, har bir taklif alohida xususiyatlari va imtiyozlar turli moliyaviy maqsadlarga rohatlariga.

Mulk va qurbonlar sug'urtasi uylar, transport vositalari, korxonalar va boshqa moddiy aktivlarni qamrab oladigan yana bir muhim segmentni tashkil qiladi. Mulkni sug'urtalash yong'in, o'g'irlik yoki tabiiy ofatlar kabi hodisalardan kelib chiqadigan yo'qotishlardan himoya qiladi, qurbonlar sug'urtasi esa javobgarlik xavfini, shu jumladan tan jarohati va uchinchi shaxslarga etkazilgan mulkiy zararni qoplaydi.

Tibbiy sug'urta tibbiy xarajatlar va sog'liqni saqlash xizmatlarini qoplash orqali shaxslarning farovonligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu turkumda doirasida siyosat an'anaviy sog'liqni saqlash sug'urtasi rejalarini o'z ichiga olishi mumkin, shuningdek tish sug'urta kabi maxsus yoritish sifatida, ko'rish sug'urta, va qo'llanma sog'liqni saqlash siyosati.

Sug'urta kompaniyalariga soliq solish ularning xizmat portfellari bilan turli yo'llar bilan kesishadi, ularning operatsion dinamikasini, narxlash strategiyasini va mahsulotning innovatsion harakatlarini shakllantiradi. Soliq siyosati sug'urtalovchilarning rentabelligi, investitsiya qarorlari va umumiy biznes strategiyalariga ta'sir qiladi, iste'molchilar uchun sug'urta mahsulotlarining mavjudligi va arzonligiga ta'sir qiladi.

31-oktabr, 2024-Yil

Korporativ daromad solig'i sug'urtalovchilarning pastki chizig'iga bevosita ta'sir qiladi, ularning soliqdan keyingi foydasini kamaytiradi va aktsiyadorlarning daromadlariga ta'sir qiladi.

Kompaniyalar soliq majburiyatlarini boshqarish uchun turli xil strategiyalarni qo'llashlari mumkin, shu jumladan soliqni rejalashtirish, investitsiyalarni optimallashtirish va ayrim yurisdiksiyalarda mavjud bo'lgan soliq imtiyozlari va imtiyozlardan foydalanish.

Soliqlar, birinchi navbatda, davlat daromadlarini ishlab chiqarishga qaratilgan bo'lsa-da, sug'urtalovchilarning narx qarorlari va bozor raqobatbardoshligiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Yuqori mukofot soliq stavkalari iste'molchilar uchun sug'urta xarajatlarining oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa, ayniqsa, kam ta'minlangan shaxslar va aholining zaif qatlamlari uchun arzonligi va qamrovini cheklashi mumkin.

Sug'urta xizmatlari portfellarining xilma-xilligi soliqlarni davolashda qo'shimcha murakkabliklarni keltirib chiqaradi, chunki biznesning turli yo'nalishlari turli xil soliq stavkalari va qoidalariga bo'ysunishi mumkin. Masalan, hayotni sug'urtalash mahsulotlari ko'pincha boshqa sug'urta turlariga nisbatan qulay soliq imtiyozlaridan foydalanadi, bu pensiya jamg'armalarini rag'batlantirish va daromadlarni himoya qilish kabi davlat siyosatining maqsadlarini aks ettiradi.

Sug'urta mahsulotlari va tarqatish kanallarining rivojlanayotgan tabiati soliq ma'muriyati va muvofiqlikdagi doimiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Raqamli sug'urta platformalari, parametrik sug'urta echimlari va peer-to-peer sug'urta modellari kabi yangiliklar soliq landshaftiga yangi imkoniyatlar va murakkabliklarni keltirib chiqaradi va siyosatchilardan qoidalarni mos ravishda moslashtirishni talab qiladi.

Sug'urta sanoati texnologik o'zgarishlar javoban evolyutsiya davom etmoqda, deb, demografik o'zgarishlar, va normativ o'zgarishlar, sug'urta kompaniyalari soliq siyosatchilar uchun markazida muhim maydoni qoladi, sanoat manfaatdor tomonlar, va iste'molchilar. Davlat daromadlariga bo'lgan ehtiyojni sug'urta narxini, innovatsiyalarni va iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni rag'batlantirish maqsadlari bilan muvozanatlash doimiy muloqot, hamkorlik va moslashishni talab qiladi. Sug'urta kompaniyalarini soliqqa tortishda shaffoflik, adolatlilik va samaradorlikni oshirish jismoniy shaxslar, korxonalar va umuman jamiyat ehtiyojlariga samarali xizmat qiladigan jonli va barqaror sug'urta bozorini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Soliq va sug'urta xizmatlari portfelli o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni tushunib, manfaatdor tomonlar barchaga foyda keltiradigan yanada mustahkam va adolatli sug'urta ekotizimini yaratishga harakat qilishlari mumkin.

31-oktabr, 2024-Yil

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-oktabrdagi "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5265-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so'zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni.
3. Кугушева Т.В., Кугушев О.В. Страховой бизнес-процесс национальных страховых компаний: сущность, особенности.// Журнал Экономика. Управление. Финансы 2/2016.
4. Т.В. Пахомова, И.В. Смагина, И.И. Сергеева Моделирование бизнеспроцессов страховой деятельности. // «Вестник ОрелГИЭТ», 2015, №2(32).
5. Адамчук Н.Г. Мировой рынок страховых услуг в условиях глобализации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н.-М.: -2005. - с.56.
6. Бажанов Г.С. Инвестиционные операции при размещении страховых резервов Сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов РГЭУ (РИНХ) – Вып. 17. Ростов н/Д – 2011.
7. Бажанов Г.С. Инвестиционные операции при размещении собственных средств страховых организаций // Вестник РГЭУ (РИНХ)- Ростов н/Д, 2011- №33 март.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH